
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 551.465.63

DOI 10.5281/zenodo.13885357

МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ НА ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ 45 ЛЕТ

SEAS AND OCEANS SURFACES TEMPERATURE INTERANNUAL VARIABILITY OVER A TIME INTERVAL OF 45 YEARS

ПОДЫМОВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

ПОДЫМОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

научный сотрудник,

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

PODYMOV IGOR SEMENOVICH,

Leading Researcher,

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences.

PODYMOVA TATIANA MIHAILOVNA,

Scientific Researcher,

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences.

В статье рассматривается проблема глобального перегрева водной массы Мирового Океана за последние десятилетия. На основе реанализа океанографических данных OISST (NOAA) и данных ежедневного мониторинга представлены изменения среднесуточной температуры поверхностей океанов и морей в виде диаграмм временных рядов и визуализаций на картах. Данные OISST – это набор данных температуры спутниковых наблюдений, наблюдений с судов и буев с координатной сеткой $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$. Представлены также аномалии температуры водных поверхностей относительно среднего значения за выбранный период. Набор данных охватывает период с 1 сентября 1981 года по 31 декабря 2023 года. Рассмотрена версия причин глобального перегрева океанических вод и последствия воздействия температурных аномалий на окружающую среду. Высказано предположение, что именно перегрев океана является причиной жестких проявлений ряда климатических аномалий.

The article deals with the problem of global overheating of the water mass of the World Ocean in recent decades. Based on the reanalysis of OISST (NOAA) oceanographic data and daily monitoring data, changes in the average daily surface temperature of oceans and seas are presented in the form of time series diagrams and visualizations on maps. The OISST data is a set of temperature data from satellite observations, observations from ships and buoys with a coordinate grid of 0.250×0.250 . Anomalies of water surface temperature relative to the average value for the selected period are also presented. The data set covers the period from September 1, 1981 to December 31, 2023. The version of the causes of global overheating of oceanic waters and the effects of temperature anomalies on the environment are considered. It has been suggested that ocean overheating is the cause of severe manifestations of a number of climatic anomalies.

Ключевые слова: Мировой Океан, температура поверхности океана, температурные аномалии, климатические аномалии, водная масса.

Key words: World Ocean, ocean surface temperature, temperature anomalies, climatic anomalies, water mass.

Океан – источник жизни всей планеты. За последние 30 лет температура всей водной массы океана увеличилась на несколько градусов. Количество энергии, необходимое для разогрева океана с такой скоростью, не поддается оценке. Самое страшное то, что происходит разогрев водной массы не только поверхностного слоя, но и глубинных слоев до самого дна. По оценке американских ученых [1] скорость нагрева океана за это время в 15 раз превысила среднюю скорость нагрева за 10 тысяч предыдущих лет.

В настоящий момент отсутствует официальное объяснение причины такого явления. Рассматриваются только теории разогрева океана солнцем и антропогенными выбросами в атмосферу парникового газа, двуокиси углерода. Многократно возросшая геологическая активность планеты [2] и ее связь с процессом разогрева водных масс и атмосферы в целом, – не рассматриваются в принципе. Не принимается во внимание и то, что нагрев от солнца возможен только верхних слоев океана на глубину до 200 метров. Конвективное перемешивание верхних слоев и незначительный нагрев воды возможен до 700 метровой глубины.

Цели работы: – анализ геодинамических аномалий планеты и выделение процесса, разогревающего океан; – исследование пространственно-временной изменчивости температуры поверхности океана на основе реанализа океанографических данных на временном интервале 1979-2024 гг.

Материалы и методы исследования.

Анализ геодинамических аномалий планеты на временном интервале 1990-2024 гг. производился по материалам открытых публикаций. Информация о сейсмических аномалиях запрашивалась в базе данных Европейско-Средиземноморского Сейсмологического Центра (ЕССЦ) [3]. По этим же данным строились карты местоположения сейсмособытий с диапазоном задаваемой энергии.

Для исследования температурных аномалий поверхности океанов использовались данные океанографического реанализа *OISST* за 1979-2024 гг. с пространственным горизонтальным разрешением $0.25^0 \times 0.25^0$ [4]. Реанализ *OISST* базируется на модели *netCDF4 версии 2.1*.

Результаты и обсуждения.

Нарастающая активность сейсмических аномалий планеты Земля была зафиксированы в 1994 году. Её связали с началом ускоренного смещения магнитных полюсов Земли [5]. За 25 лет, 1995–2020 гг., северный магнитный полюс сместился в сторону архипелага Новая Земля на 2000 километров.

С 2005 года ЕССЦ начал вести стационарную базу данных по всем происходящим на земном шаре землетрясениям. Анализ характера развития тектонических событий на 17-и летнем интервале, 2005–2021 гг., показал, что нестабильность планеты Земля увеличивается в геометрической прогрессии. По данным ЕССЦ построена численная модель перспективного развития геофизических аномалий. Модель представлена уравнением:

$$N_x = 21.04325765 \cdot X^3 - 126840.19 \cdot X^2 + 254847537.1 \cdot X - 1.706803809E + 011,$$

где N_x – количество землетрясений на Земном шаре магнитудой $M \geq 3.0$ для года X . Количество землетрясений, произошедших в 2005 году (N_{2005}), – 7633.

Интересным представляется график расчета количества землетрясений по модели на

период 2005–2050 гг. (рис. 1). График представляет вариации коэффициента (К) отношения количества землетрясений за выбранный год к количеству землетрясений в 2005 году ($K=N_x/N_{2005}$). Зеленым цветом выделены относительные вариации количества землетрясений, рассчитанные по модели для реальных данных. Красным – оценочные значения, рассчитанные на перспективу (2024-2050 гг.). Ошибка расчетов по модели для фрагмента графика зеленого цвета составила 1,047%.

Рис. 1. Модельный график относительных вариаций количества землетрясений магнитудой $M \geq 3$ на земном шаре

Если расчеты по модели подтвердятся, то в 2050 году количество значимых землетрясений на годовом интервале увеличится до 1400000. Это непременно приведет к катастрофам глобального масштаба. Возможно, рассчитанная модель имеет какие-либо граничные условия. В настоящий момент их обнаружить не удалось. Но исследования и анализ разноплановых материалов продолжаются.

В связи с возросшей геодинамической нестабильностью возникли вопросы о связи аномальных процессов с нагревом водной толщи океанов и наличии источников мощного нагрева на океаническом дне.

Океан занимает 71% земной поверхности. На его дне находятся горные хребты, вулканы, разломы тектонических плит разного типа и разного порядка. Более 70% вулканических извержений Земли происходит из подводных вулканов. Ранее считалось, что подводные извержения происходят с постепенным излиянием лавы, а взрывные извержения невозможны из-за давления столба воды. Предполагалось, что обычные подводные вулканы не могут нагревать толщу воды, так как вытекающая лава почти сразу застывает. Исследования последнего десятилетия показали, что взрывные извержения возможны и происходят они достаточно часто. Механизм взрывных извержений следующий. Давление столба воды в самых глубоких частях океана составляет 1 тысячу бар. Давление магмы лежит в диапазоне 10 – 30 тысяч бар. Температура магмы, при выходе на поверхность, достигает 900°C . Как только происходит прорыв магмы, вода вскипает. Молекулы воды распадаются на водород и кислород, что создает газо-водную полость, типа пузыря, с внутренним давлением в сотни и тысячи бар. Сложный физико-химический процесс нейтрализует давление столба воды. В океан-

скую толщу выбрасывается вулканический пепел и гидротермы, горячие струи воды. Такие извержения вулканов эпизодичны и характерны для типа тектонических разломов «субдукция» – столкновение плит. Учитывая размеры океана и не повсеместность расположения активных вулканов, энергии даже сильных подводных извержений недостаточно, чтобы его существенно нагреть.

Множество более мощных источников активизировалось с середины 90-х годов прошлого столетия. С этого времени Земля вошла в фазу циклических катаклизмов. Помимо описанного выше начала ускоренного перемещения магнитных полюсов Земли был зафиксирован скачок ядра Земли. Смещение центра масс вызвало скачкообразное ускорение вращения планеты, биения, усиление центробежных сил. В результате этого из глубин к земной поверхности увеличенными темпами начинает подниматься магма [6]. Из-за сброса давления в ней проявляется кавитационный эффект. Магма вскипает и расширяется в объеме. Ее давление на земную кору увеличивается. Расширение магмы раздвигает земную кору, вызывая в ней стремительный рост количества трещин, увеличения вулканической и сейсмической активности на всей планете. Из-за того, что океаническая кора более тонкая, она более уязвима перед натиском поднимающейся вскипающей магмы. Земная кора вздыбливается, растрескивается и ломается. Магма устремляется в образовавшиеся полости, поднимаясь выше и выше к поверхности. Процесс происходит широким фронтом на океаническом дне. Особенно характерен он для зон спрединга тектонических плит. Спрединг – зона расхождения тектонических плит. Зоны спрединга покрывают, практически, большую часть дна океана. Это и приводит к глобальному разогреву океана. Механизм формирования выбросов магмы через спрединговые разломы аналогичен описанному механизму взрывных извержений вулканов. Разница в том, что извержения вулканов носят точечный характер, а выбросы магмы через разломы – массовый, охватывающий большие поверхности океанического дна. Что еще характерно для взрывных высокотемпературных выбросов, – помимо выбросов прочих газов, выбрасывается большая концентрация окиси углерода. В некоторых случаях объем выбросов окиси углерода превышает выбросы углекислого газа [7]. На рис. 2 приведена схема расположения основных тектонических разломов земного шара, а также, как акцент, зон спрединга и субдукции в мировом океане.

Рис. 2. Схема основных тектонических разломов земного шара, а также зон спрединга и субдукции в мировом океане

18 августа 2024 года у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7.2. Энергия такого землетрясения превышает 1 мегатонну тротилового эквивалента. Совет Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН высказал мнение о том, что это землетрясение было форшоком (предвестником) более мощного события, которое может затронуть обширные территории планеты. Землетрясение действительно отразилось на подвижках Евразийской плиты, контактирующей с Североамериканской плитой через срединный разлом срединного океанического хребта (СОХ) Атлантического океана. Началось расползание плит. Через 4 суток спутниковые снимки показали выбросы в атмосферу большого количества двуокиси серы и окиси углерода (рис. 3). Это пример конкретного события.

Горячая вода с придонных областей, поднимаясь к поверхности, нагревает окружающее пространство вдоль пути своего перемещения до поверхности океана. Существенную роль в разогреве водной толщи при подъеме воды к поверхности играют течения. Течениями разогретая вода разносится в неограниченном водном пространстве.

Рис. 3. Выбросы в атмосферу из срединной зоны СОХ Атлантики 22.08.2024: А) двуокиси серы; Б) окиси углерода

Варианты Температуры Поверхности Океана (ТПО) на планете Земля (60°S-60°N, 0-360°E) для разных временных интервалов показаны на рис. 4.

На рис. 5А представлены среднегодовые аномалии ТПО за 2023 год с горизонтальным разрешением 0.25° × 0.25° и график аномалий среднегодовых значений ТПО всей водной поверхности относительно среднего значения за 1979–2020 гг. (рис. 5Б).

Рис. 4. ТПО: А) среднегодовая в 2023 году; Б) среднесуточные колебания ТПО

Рис. 5. Аномалии ТПО относительно 1979–2020 гг.: А) среднегодовые в 2023 г.; Б) среднегодовые всей водной поверхности в пределах координат

Результаты этой обработки показывают, как изменилась температура водной поверхности океанов в целом. Но особый интерес представляет повышение температуры каждого океана в отдельности. На рис. 6 представлены графики нагрева водной поверхности Атлантического океана (в целом, без разделения на регионы), Тихого океана и Индийского океана. На рис. 7 – Средиземного и Чёрного морей.

Рис. 6. Среднегодовые аномалии ТПО Атлантического, Тихого и Индийского океанов относительно ТПО за 1979–2000 гг.

Рис. 7. Среднегодовые аномалии температуры водной поверхности Средиземного и Черного морей, относительно данных за период 1979-2000 гг.

По иллюстрациям (рис. 5-7) видно, что очередной цикл роста температуры водной поверхности рассмотренных океанов и морей начинается с 1995 года. Эта дата совпадает с датой начала глобальной тектонической нестабильности планеты Земля [2].

Теплом с поверхности океана происходит нагрев атмосферы. Перегрев океанов должен приводить к перегреву атмосферы, что непременно должно отразиться на климатических аномалиях. Результат обработки данных приземного, двухметрового слоя, атмосферы показал, что в 2023 году температура этого слоя атмосферы, в сравнении с данными 1995 года, существенно увеличилась (рис. 8). Особенно заметен разогрев приземного воздуха в Атлантических секторах Арктики и Антарктики (2° - 6° C).

Рис. 8. Среднегодовые температурные аномалии 2-х метрового приземного слоя воздуха в 2023 году относительно среднего значения за 1995 год. Пространственное разрешение реанализа данных $0.5^{\circ} \times 0.5^{\circ}$

Заключение.

Примеры аномального нагрева океанической поверхности видны повсюду. Океан содержит тепла в тысячи раз больше вышележащей атмосферы. Не зря океан называют «кухней погоды». Прогрев его вод усиливает энергию и увеличивает количество катастрофических тайфунов и ураганов. Это видно и сейчас из средств массовой информации. Атмосферные вихри получают дополнительное тепло от подводных тепловых выбросов в районах тектонических разломов и вулканических извержений. Продвижение прогрева атмосферы в приполярные зоны (рис. 8) вызывает продвижение тайфунов все дальше на север и на юг. При этом разрушительная сила тайфунов непомерно возрастает.

Масштабы прогрева вод океана оценить тяжело. Океаническая кора тоньше континентальной в 2-3 раза. И если процесс геодинамической нестабильности планеты не замедлится, магма доберется до более плотных и толстых пород континентальной коры. Могут начаться процессы каскадных извержений наземных вулканов.

Мониторинг состояния океанов и атмосферы планеты, а также геодинамический мониторинг южного региона России осуществляются непрерывно.

Исследования проводятся в рамках научного проекта FMWE-2024-0027.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Record-settings ocean warms continued in 2019 / L. Chang [et al.] // *Advances in Atmosphere Sciences*. 2020. Vol. 37. No. 2. pp. 137-142.
2. Подымов И.С., Подымова Т.М. Сейсмодинамика планеты Земля на разных временных интервалах // *Инновационные научные исследования*. 2022. Т. 21. № 9-1. С. 141-152.
3. Euro-Mediterranean Seismological Centre. URL: https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information (дата обращения 20.09.2024).
4. Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST). URL: <https://www.ncei.noaa.gov/products/optimum-interpolation-sst> (дата обращения 20.08.2024).
5. Подымов И.С., Подымова Т.М. Современная динамика магнитных полюсов Земли и ее влияние на тектоническую стабильность земного шара // *Евразийское Научное Объединение*. 2020. Т. 66. № 8. С. 407-412.
6. Deep-sea eruptions boosted by induced fuel-coolant explosions / D. Tobias [et al.] // *Nature Geoscience*. 2020. Vol. 7. No 13. pp. 498-503.
7. Башарина Л.А. Вулканические газы на различных стадиях активности вулканов // *Труды лаборатории вулканологии*. 2015. № 19. С. 69-79.

© Подымов И.С., Подымова Т.М., 2024.